

SAID OTALIQ MADRASASI TARIXI VA UNING O'Z DAVRIDAGI IJTIMOIY-MA'NAVIY ROLI

Xurramova Zarrina

Denov tadbirkorlik va pedagogika

Tarix yo'nalishi 1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17735199>

Annotatsiya: Maqolada XV asrda yashab o'tgan Naqshbandiya ta'limotining namoyandalaridan biri bo'lgan Bahouddin Naqshbandiyaning shogirdlari hisoblangan Xoja Alouddin Attor hazratlarining hayot yo'llari va u kishining muborak qadamjosi va masjidida ma'lumotlar berib o'tilgan. Bundan tashqari, hozirgi kunda hukumatimiz tomonidan olib borilayotgan obodonlashtirish ishlari haqida to'xtalib o'tiladi.

Kalit so'zlar: At-Termiziy, "Tuhfat az-zoiriy", Xoja Bahouddin Naqshband, Peshtoq, me'mor usta Ahmad Mamat Buxoriy

Аннотация: В статье рассказывается о жизненном пути Ходжи Алауддина Аттара, ученика Бахауддина Накшбанди, одного из представителей учения Накшбанди, жившего в XV веке, а также о его благословенной святыне и мечети. Кроме того, в статье рассматриваются работы по благоустройству, проводимые в настоящее время нашим правительством.

Ключевые слова: Ат-Тирмизи, «Тухфат аз-Зайрийн», Ходжа Бахауддин Накшбанд, Пештак, главный архитектор Ахмад Мамат Бухари.

Abstract: The article provides information about the life path of Khoja Alauddin Attar, a disciple of Bahauddin Naqshbandi, one of the representatives of the Naqshbandi doctrine who lived in the 15th century, and about his blessed shrine and mosque. In addition, it discusses the improvement works currently being carried out by our government.

Keywords: At-Tirmidhi, "Tuhfat az-zairiy", Khoja Bahauddin Naqshband, Peshtak, master architect Ahmad Mamat Bukhari

Surxon vohasi hududida muqaddas qadamjolar ko'p ulug' kishilar, aziz-avliyolar yashab o'tgan. Xususan, At-Termiziy, So'fi Olloyor, Ho'jaipok Ota, kabi benazir 51 insonlarning tabarruk hoklari shu yerda. Shunday aziz va mo'tabar insonlardan biri Xoja Alouddin Attor hazratlari ham shu yerda mangu qo'nim topganlar. Manbalarga ko'ra, Said otaliq madrasasi, Hazrat Xoja Alouddin Attorga atab, uning o'g'illari va nevaralari tomonidan qurilgan.[1] Shayx Attor vali hazratlari to'g'risida tarix manbalarimizda to'liq ma'lumot keltirilmagan. Faqat u zotning ismlari va taxalluslari haqida qisqacha ma'lumot keltirilgan. Shayx Attor valening ismlari Hoja Alouddin bo'lgan. Ul zot Buxoroi sharifida zodagon oilasida dunyoga kelganlar. Tarix manbalarida Xoja Alouddin Attor Valining tug'ilgan yili haqida ma'lumot keltirilmagan. Asli Xorazmlik tijoratchining o'g'illaridan biri bo'lganlar. U kishining otalari ham savdogarlik bilan shug'ullanganlar. Otalari vafot etgach, eng kenja o'g'il bo'lgan Alouddin Attor o'zining merosidan voz kechib, akalari Shahobiddin va Muborakka qoldirib, o'zlari Buxoro madrasalaridan biriga boradilar va zohidona hayot kechiradilar. Buxoro madrasasida u kishiga

Naqshbandiya tariqatining asoschisi bo'lgan Xoja Bahouddin Naqshband o'zlarining qaramog'iga oladilar va u kishi ta'lim va tarbiya beradilar. Alouddin Attor hazratlari ustozining vafotidan keyin o'z zamondoshlariga ta'lim va tarbiya berdi. U kishi savdo bilan faqat tirikchilik uchun shug'ullanganliklari, tolibi

ilmlarga vaqti-vaqti bilan hadyalar, sovg'alar berib turganliklari uchun u kishini zamondosh olimlar va insonlar Shayx Attor deb tahallus bilan atashgan. Attor arabcha so'z bo'lib, "sotuvchi" degan ma'noni bildiradi

"Tuhfat az-zoiriyin" asarida aytilishicha, Hazrat Xoja Alouddin Attor Naqshbandiya tariqati shayxlari oltin zanjiri ketma-ketligi hisobida — oʻn yettinchisi boʻlib, Bahouddin Naqshbandning vorisi, muridi kuyovi boʻlgan. U kishining ikki halifalaridan biri hisoblangan. Hazrat Xoja Alouddin Attor Chagʻoniyon viloyatiga 1389—1396-yillarda oilasi bilan kelib qolgan va milodiy 1400-yil 18-martda Denovda vafot etgan. Sarmozor ota degan joyda dafn qilingan. Bu yer hozirda "Shayx Attor Valiy" yoki "Ostona buva" deb ataladi. Qabristonda Xoja Alouddin Attorning keyingi avlodlari, jumladan, uning oʻgʻli — Shayx Hasan Attor, nevarasi Xoja Yusuf Attor ham dafn etilgan. [2]

Tadqiqotchilar Denov shahridagi Said otaliq madrasasining XVI asrda Alouddin Attor avlodlari tomonidan bunyod etilgani va boshqa maʼlumotlarni qayd etishadi. Said otaliq madrasasi — Denov markazida ikki qavatli qilib qurilgan madrasa hisoblanib, Shayboniylar hukmronligi davrida, buxorolik meʼmor usta Ahmad Mamat Buxoriy boshchiligidagi islom dini arbobi — Hazrat Xoja Alouddin Attorga atab qurilgan. Buxoroning yirik madrasalari qurilishi uslubida barpo etilgan (Koʻkaldosh va boshqa madrasalar).[3] Madrasa u kishining oʻgʻillari va nevaralari tomonidan 26 yil davomida qurilgan. Qurilishda usta Ahmad Mamat Buxoriy boshqosh boʻlgan. Poydevorining chuqurligi 5,5 metr boʻlib, unga bir necha qator 52 qamish toʻshalib pishgan gʻishtlar bilan alohida usulda terib chiqilgan. Toʻrt burchagida 4 ta burj boʻlib, derazalari nakshin panjaralar bilan bezatilgan. U 114 xujaradan iborat. Madrasa xujralari soni 114 boʻlib, Qurʼoni karim suralari soniga qiyos qilingani bilan diqqatga sazovordir. Madrasa shimoldan janubga tomon choʻzilgan toʻgʻri toʻrtburchak tarhli (46×64 m) boʻlib, burchaklariga guldastalar ishlangan. Peshtogʻining 2 yon tomonida 2 qavatli 3 ravoqli peshayvoni bor. Peshtogʻ orqali kiraverishda miyonsaroy (bir necha boʻlimdan iborat), uning 2 yonida chortoq tarhli masjid va darsxona bor. Miyonsaroy gumbazi qalqonsimon qanoslarga, masjid va darsxona gumbazlari toqilarga tayangan. Hovli (40×29,5 m) atrofida oldi chuqur ravoqli, 2 qavatli hujralar joylashgan. Pastki qavatdagi hujralar hajmi 4,75×2,75 m va yuqorisidagi hujralar hajmi 2,75×2,25 m, tomi balxi gumbazli. Peshtogʻi va ichki xonalarida miyonsaroy ravoqlarida ganchkori bezaklar va ichki boʻrtma qobirgʻasimon, muqarnas naqshlar saqlangan.[4] Xujra derazalariga ganchdan panjaralar ishlangan. Mazkur shakldagi madrasa Surxondaryo viloyatida yagonadir. Buxoro inqilobidan oldin madrasada 400 ga yaqin talaba tahsil olgan, ularga 33 mudarris saboq bergan.

Meʼmoriy jihatdan u oʻz davrining boshqa madrasalari – Mir Arab, Kukaldosh yoki Ulugʻbek madrasalariga oʻxshash tuzilishga ega boʻlgan. Hovli markazida masjid va darsxona, atrofiga joylashgan hujralar esa talabalar yashashi uchun moʻljallangan. Bunday tuzilma madrasaning ilmiy hayoti va dars jarayonlarini qulay tashkil etishga xizmat qilgan [1, 40-bet].

Said Otaliq madrasasida oʻqitilgan fanlar oʻsha davr islomiy taʼlim anʼanalariga mos boʻlib, Qurʼon, hadis, fiqh, arab tili, mantiq, falsafa, adabiyot va baʼzi tabiiy fanlarni oʻz ichiga olgan. Taʼlim jarayoni asosan "dars–bahs" shaklida olib borilgan, yaʼni mudarris maʼruzalar oʻqib, talabalarning mustaqil fikrlashi, savol berishi va mantiqiy tahlil qilishini ragʻbatlantirgan. Bu uslub oʻrta asr musulmon ilmiy maktablarining muhim pedagogik tamoyili hisoblangan.

Madrasa bitiruvchilari keyinchalik Buxoro, Samarqand, Termiz kabi yirik shaharlar masjidlari va taʼlim maskanlarida faoliyat yuritib, oʻz navbatida ilmiy anʼanani davom ettirganlar. Bu jarayon ilmiy merosning uzluksizligini taʼminlagan. Shuningdek, madrasada oʻqigan ayrim ulamolar falsafa, adabiyot va fiqh sohasida asarlar yozganliklari haqidagi maʼlumotlar mavjud. Shu tariqa Said Otaliq madrasasi diniy taʼlim bilan bir qatorda tafakkur, ilmiy izlanish va ijod markazi sifatida ham tanilgan [2, 136-bet].

Oʻrta asrda madrasa faqat ilm oʻrganish joyi emas, balki ijtimoiy barqarorlikni taʼminlovchi maʼnaviy markaz sifatida ham muhim ahamiyat kasb etgan. Said Otaliq madrasasi bu borada oʻziga

xos o'ringa ega bo'lgan. Unda tahsil olgan yoshlar nafaqat diniy bilimlarga ega bo'lgan, balki xalq orasida odob-axloq, halollik, insonparvarlik, bag'rikenglik kabi qadriyatlarni targ'ib etganlar. Sho'rolar tuzimi davrida madrasa yopib qo'yilgan. 1956—1960 va 1972—1973-yillarda O'zbekiston SSR olimlari tomonidan ilmiy o'rganilgan. 1991-yildan, Hoji Luqmonxon Haydarxon o'g'li tashabbusi bilan madrasada talabalarning 4 yillik o'qitilishi boshlangan. Bugungi kunda madrasaning o'rta maxsus islom bilim yurti sifatidagi faoliyati to'xtatib qo'yilgan. 2018—2019-yillardagi xabarlarga ko'ra, madrasa binosi ayanchli ahvolga kelib qolgan, qulash arafasida bo'lgan. Madrasa 2019-yilda tasdiqlangan "Moddiy madaniy merosning ko'chmas mulk obyektlari" milliy ro'yxatiga kiritilib, unda hunarmandchilik markazi barpo etish rejalashtirilgan. 2020-yilda binoni saqlab qolish va uning infratuzilmasini takomillashtirish bo'yicha chora tadbirlar ishlab chiqilgan bo'lib, ularning ijro muddati etib 2021-yilning mart—aprel oylari belgilangan^[12]. [4]

Takliflar va tavsiyalar

1. Arxiv va hujjatlarni chuqur tadqiq etish Madrasaning tarixi va faoliyatini mukammal o'rganish uchun tarixiy hujjatlar, arxiv materiallari va eski manbalarni tizimli ravishda tadqiq etish tavsiya etiladi. Bu madrasaning tashkil topishi, mudarrislari va talabalarining faoliyati haqida aniqroq ma'lumot beradi.

2. Madrasaning ta'lim tizimini tahlil qilish Madrasada o'qitilgan fanlar, pedagogik metodlar va dars-uslublarni zamonaviy ilmiy yondashuvlar bilan solishtirib tahlil qilish lozim. Bu tarixiy ta'lim tizimining bugungi davr pedagogik jarayonlariga qanday ilhom berishi mumkinligini ko'rsatadi.

3. Ijtimoiy va ma'naviy rolni tadqiq qilish Madrasaning jamiyatdagi ijtimoiy va ma'naviy ta'sirini chuqur o'rganish zarur. Talabalar va ulamolarning jamiyatda olib borgan faoliyati, axloqiy va ma'naviy merosi haqida ilmiy tadqiqotlar olib borish tavsiya etiladi.

4. Me'moriy va arxitektura merosini saqlash Madrasaning saqlanib qolgan binolari tarixiy va madaniy ob'ekt sifatida asrab-avaylanishi lozim. Arxitektura elementlarini restavratsiya qilish va ularni ilmiy jihatdan tahlil qilish, yosh avlodga tarixiy va ma'naviy merosni yetkazishda muhim ahamiyatga ega.

5. Ilmiy konferensiyalar va seminarlar tashkil etish Madrasaning tarixi va faoliyatini o'rganish bo'yicha ilmiy konferensiyalar, seminarlar va davra suhbatlarini tashkil etish tavsiya qilinadi. Bu tadbirlar ilmiy hamjamiyatni jalb qilish, yangi tadqiqotlar va multidisipliner yondashuvlarni rivojlantirish imkonini beradi.

6. Yosh avlodga ma'naviy tarbiya dasturlarini ishlab chiqish Madrasaning tarixiy tajribasi asosida yoshlar uchun ma'naviy va ilmiy dasturlar yaratish mumkin. Bu dasturlar talabalarda milliy va diniy qadriyatlarni, axloqiy mas'uliyatni shakllantirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, hozirgi kunda mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar natijasida tarixiy obidalarga bo'lgan e'tibor, ularni kelajak avlodlarga sof holda yetkazish borasida bir qancha amaliy ishlar olib borilmoqda. Madrasa, 2019- yilda tasdiqlangan "Moddiy madaniy merosning ko'chmas mulk ob'ektlari" milliy ro'yxatiga kiritilib, unda hunarmandchilik markazi barpo etish rejalashtirilgan. 2020-yilda binoni saqlab qolish va uning infratuzilmasini takomillashtirish bo'yicha chora tadbirlar ishlab chiqilgan.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
2. Pugachenkova G. A., Rempel’ L. I., Istoriya iskusstv Uzbekistana s drevneyshix vremyon do serediny devyatnadsatogo veka — T. 1965.
3. Askarov Sh. D., Genezis arxitekturu Uzbekistana — T. 2014.
4. Arshavskaya Z. A., Rtveladze E. V., Hakimov Z. A., Srednevekovye ramyatniki Surxandar’i — T., 1982.